

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37

DOI: 10.5281/zenodo.3352087

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

INNOVATIVE ACTIVITY IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

КОТОВА АЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВНА

*магистрант,
Институт педагогики и психологии образования МГПУ,
методист,
ГБОУ школа «Содружество»*

KOTOVA ALEKSANDRA VJACHESLAVOVNA

*undergraduate,
Institute of Educational Psychology and Pedagogy Moscow City University,
Methodist,
School «Sodruzhestvo»*

В статье рассматривается вопрос инновационной деятельности в дошкольной образовательной организации. Описаны основные виды инновационных технологий, применяемых в детских дошкольных учреждениях.

The article deals with the issue of innovation in preschool educational organization. The main types of innovative technologies used in preschool institutions are described.

Ключевые слова: *инноватика, педагогические инновации, инновационные педагогические технологии.*

Key words: *innovation, pedagogical innovations, innovative pedagogical technologies.*

Инновация, по сути, представляет собой результат инвестирования отдельно взятого интеллектуально-го решения в получение нового знания, идей и опыта по обновлению организации того или иного вида деятельности или

процесса. Инновационные технологии в образовании в общем виде – это система методов, приемов и способов обучения, средств воспитания средств, направленных на достижение положительного результата за счет качественных изменений в лич-

ностном развитии ребенка. Применение инновационных технологий, эффект от их использования изучается в рамках образовательной инноватики. В рамках инноватики разделяют образовательные инновации (внедрение новых идей в организацию, управление, оценку качества образования) и собственно педагогические инновации – направленный на совершенствование педагогического процесса, как процесса взаимодействия двух субъектов – педагога и ребенка.

Педагогические инновации изменяют либо совершенствуют процессы воспитания и обучения. Инновационные технологии сочетают традиционные, стереотипные элементы учебно-воспитательного процесса и прогрессивные креативные технологии. В системе дошкольного образования целью инновационной деятельности является улучшение способности педагогической системы ДОО достигать более высоких результатов образования. Основными причинами появления инноваций в системе дошкольного образования являются:

- научные исследования в области внедрения инновационных технологий;
- социокультурная среда
- потребность ДОО в новых педагогических системах;
- творческая вариативность педагогов и внедрение их идей в опыт работы;
- заинтересованность родителей в положительной динамике в развитии детей.

В современной педагогической практике выделяют несколько основных видов инновационной педагогической деятельности:

1. Деятельность по обновлению содержания программ – эта деятельность направлена на создание востребованных образовательных программ, предполагающих различные уровни усвоения знаний и навыков.

2. Деятельность по совершенствованию управления и организации образовательного процесса – это работа по обеспечению гибкости, доступности, непрерывности образования, создание условий для

реализации различных образовательных маршрутов, траекторий.

3. Деятельность по применению инновационных образовательных и оценочных технологий предполагает эффективное использование в образовательном процессе разных образовательных технологий (проблемное обучение, тренинги, проектное обучение, кейс-стади и т.д.).

4. Деятельность, направленная на обеспечение сетевого взаимодействия и обмен опытом между образовательными организациями. Следует отметить, что не любое новшество или привнесение некоего нового элемента в образовательный процесс является инновацией.

Так, например, в нормативных документах (Стратегия развития образования в РФ 2016-2020 гг.) определены критерии, по которым то или иное новшество в образовательном процессе считается инновацией:

1. Инновация решает существующую актуальную проблему.

2. Инновация тиражируема – то есть, представляет собой систему работы, которую может перенять любой педагог и любая образовательная организация.

3. Инновация готова к внедрению в практику. Применительно к данным критериям инновации в ДОО, преимущественно, предполагают обновление различных образовательных методов и технологий и в меньшей степени – изменение подходов к управлению ДОО или организации его работы. В особенности, это касается речевого развития детей, как педагогического процесса, поскольку на организацию речевого развития не влияют особенности управления ДОО, гибкость образовательного процесса (если речь не идет о детях с особыми потребностями или инклюзивном образовании), или наличие либо отсутствие сетевого взаимодействия.

Таким образом, инновации в области организации и психолого-педагогического сопровождения речевого развития в ДОО касаются, в большинстве случаев именно применения инновационных образовательных технологий. Инновационные тех-

нологии в системе дошкольного образования используются, главным образом для решения наиболее актуальных проблем, для повышения качества предоставляемых ДОО образовательных услуг, реализации возрастающих запросов их потребителей – детей и родителей. Инновации в дошкольном образовании могут проявляться как в форме новых программ, так и в формате новых подходов, методов, технологий, которые в системе обеспечивают гармоничную работу ДОО.

В рамках проектирования инновационной деятельности в ДОО основной акцент делается на ряде наиболее фундаментальных инновационных технологий, которые легко поддаются тиражированию и адаптации под нужды конкретного педагогического процесса. Это такие технологии, как:

1. Метакогнитивные технологии (проектная деятельность, учебно-исследовательская деятельность).
2. Здоровьесберегающие технологии.
3. Образовательные технологии, являющиеся специализированными для конкретной области (например, для интенсификации речевого развития).

Метакогнитивные технологии – это особая группа технологий, сформированная недавно. Данная группа объединяет технологии обучения, формирующие интеллектуальные умения и усиливающие рефлексивную деятельность. Одной из наиболее известных является технология диалогового взаимодействия (ТДВ), которая предполагает обучение в парах с последовательной сменой партнеров, что позволяет близко пообщаться в условиях решения познавательных задач. В условиях организации речевого развития ТДВ позволяет организовать решение задач совместно, что делает более комфортной обстановку на занятии и способствует формированию коммуникативных компетенции.

Второй, более сложной в применении инновационной технологией является технология развития критического мышления (ТРКМ). Целью технологии является раз-

витие интеллектуальных и коммуникационных навыков, и умения работать с информацией, что предполагает актуальность ее использования в речевом развитии. Работа с информацией (в виде поиска главной мысли, ответов на вопросы и т.д.) реализуется в парах или небольшими группами, и предполагает обмен этих групп между собой выявленной информацией.

ТРКМ реализуется различным образом, в зависимости от целевой аудитории. Основной задачей ТРКМ является формирование критического мышления в процессе чтения и письма. Но, ввиду того, что работа по ТРКМ предполагает групповую деятельность обучающихся, в ходе которой они стихийно формируют небольшие (два-три человека) команды, и затем взаимодействуют небольшими целостными коллективами, данная технология позволяет обеспечить процесс формирования коммуникативных навыков и речевого развития.

В рамках реализации данной технологии с целью формирования поликультурной компетенции учащихся необходимо подбирать соответствующий тематический текстовый материал и задания для его анализа.

Наиболее известной среди инновационных технологий, применяемых в ДОО является проектная деятельность. Проектная деятельность, как особая форма организации учебной деятельности, позволяет более эффективно формировать у учащихся компетенции за счет включения «деятельностной составляющей», в рамках которой дети осваивают не только определенный объем информации, но и различные способы и виды деятельности, что становится предпосылкой формирования коммуникативных компетенций и интенсификации речевого развития.

Здоровьесберегающие технологии – это системы мер, включающие взаимосвязь и взаимодействие всех условий образовательной среды ДОО, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах развития. Виды здоровьесберегающих технологий в системе дошкольного обра-

зования выделены по доминированию целей, задач, ведущих средств здоровьесбережения субъектов педагогического процесса в ДОО. В рамках таких классификационных признаков выделяют:

- медико-профилактические;
- технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;
- физкультурно-оздоровительные;
- здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду;
- технологии валеологического просвещения родителей.

Среди инновационных технологий, применяемых в ДОО, центральное место занимают игровые технологии, что обусловлено особенностями дошкольного возраста (основным видом деятельности дошкольников является игра). Игровые технологии представляют собой составную часть педагогических технологий. В жизнедеятельности детей и воспитании и обучении, как одной из сфер жизнедеятельности, игра является неотъемлемым элементом и выполняет следующие основные функции:

1. Развлекательную, что проистекает непосредственно из назначения любой игры – доставить удовольствие, развлечь, поднять настроение, пробудить интерес.

2. Коммуникативную, так как в игре ребенок имеет возможность освоить диалектику общения.

3. Функцию самореализации, которая реализуется благодаря тому, что игра представляет собой «модель» социума – с определенными ролями, взаимоотношениями, нормами, правилами.

4. Терапевтическую, так как игра, зачастую помогает преодолеть различные трудности, в том числе и в иных областях жизнедеятельности.

5. Диагностическую, в ходе которой игра позволяет определить «нормальность» социальной роли ребенка в обществе, исходя из того, какое положение он занимает в играх. Также игра способствует выявлению отклонений от нормального поведения, кроме того, самопознание также осуществляется в процессе игры.

6. Коррекционную, так как игра позволяет внести позитивные изменения в структуру взаимоотношений и личностных характеристик.

7. Функцию межнациональной коммуникации, путем усвоения единых для людей разных наций социокультурных ценностей.

8. Функцию социализации, так как посредством игры происходит включение ребенка в систему социальных отношений и иерархии, усвоение им правил и норм общества.

© Котова А.В., 2019.